

UMA ODE AO POEMA CRONOS DE ELIZABETH HAZIN: ENTRE O TEMPO MÍTICO E A SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.5759707

Antônio Pereira Tavares Neto

Universidade de Pernambuco

califaantonio@gmail.com

RESUMO

A poesia tem zumbidos íntimos que só mesmo o tempo é quem revela sua travessia. Assim, o presente trabalho busca evocar o Tempo como ressonância categórica à análise do poema Cronos, da poetiza Elizabeth Hazin. Um dos objetivos é compreender o papel do tempo assumido no poema de maneira a percebê-lo na direção de uma divindade mítica uma vez que, ao que parece, rompe com todas as coisas, tornando-as mais palpáveis. Assim, Cronos é um poema transitório, jazido na mitologia, maior que a própria intenção, invenção de si mesmo na poesia de Hazin, o que justifica nossa escrita ao mesmo tempo em que a torna relevante para uma discussão que vai além da materialidade da poesia em si. Do ponto de vista teórico recorrem-se às obras as quais descritas: Poética, de Aristóteles¹⁷ (2011), O tempo na narrativa, de Benedito Nunes¹⁸ (1995), e Confissões, de Santo Agostinho¹⁹ (2001). **Palavras-chave:** Cronos. Mitologia. Transitividade. Elizabeth Hazin.

1 INTRODUÇÃO

- I. Falar de literatura é como fechar os olhos e ouvir os trovões em meio a uma grande tempestade de palavras, cujas mesmas ressaltam aos olhos da imaginação. Uma verdadeira sinfonia! Todavia, esta escrita traz como reflexão um lindo poema da Elizabeth Hazin, Cronos, o qual não é apenas uma escrita por ela mesma, mas um misto de significações e intenções

¹⁷ Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores da Grécia Clássica. Com data de nascimento incerta, alguns biógrafos acreditam que o filósofo tenha vindo à luz em 385/384 a.c.

¹⁸ Benedito José da Costa Viana Nunes (1929-2011), foi filósofo, professor e crítico literário brasileiro. Considerado com um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará. Posteriormente torna-se professor e membro da Academia de Filosofia do Pará

¹⁹ Filósofo e teólogo dos primeiros séculos do cristianismo (354 d.c – 430 d.c).

semânticas. Nele a mitologia se revela como uma das mil faces da arte da escrita, uma verdadeira alusão há um tempo que lhe é transitório, assemelhando-se a gloriosa Fênix (φοίνιξ – foínix) tanto por sua imortalidade quanto pela “invenção” do retorno como mecanismo pulsante da arte de aprender a aprender, muito mais, sob a égide de um imaginário renovável, retornável. Assim sendo, a literatura não morre, a escrita não emudece, o tempo não encarece, muito pelo contrário. Numa breve apresentação, este trabalho está assim organizado, para melhor compreensão do leitor, em dois importantes polos: 1º Polo, Proposição do Trabalho: primeiro, uma apresentação dos componentes da escrita; segundo, uma breve contextualização sobre a autora, terceiro, um breve mapeamento da categoria (Tempo) de análise; 2º Polo, Justificativa das Escolhas. Após esses dois polos, a teorização do poema. Posto isto, vejamos uma síntese dessa organização.

II.

III. Proposição do Trabalho

1. Apresentação dos componentes

IV.

A proposta deste trabalho é analisar o poema *Cronos*, de Elizabeth Hazin²⁰. A categoria a ser estudada é o tempo na poética de E. Hazin. Como fundamentação teórica recorre-se às obras *Poética*, de Aristóteles²¹, *O tempo na narrativa*, de Benedito Nunes²², e *Confissões*, de Santo Agostinho²³.

2. Breve contextualização

V.

Elizabeth Hazin nasceu no Recife (PE), em 1951. Possui graduação e Pós-graduação na área de Letras (português) e suas literaturas. É poetisa desde jovem.

²⁰ Elizabeth Hazin nasceu no Recife (PE); é formada em letras, possui pós-graduação em teoria literária. Atualmente é professora na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Seu contato com as letras foi desde muito cedo. É poetisa vencedora do prêmio Rio de Literatura de 1986. Possui diversas obras já publicadas.

²¹ Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores da Grécia Clássica. Com data de nascimento incerta, alguns biógrafos acreditam que o filósofo tenha vindo à luz em 385/384 a.c.

²² Benedito José da Costa Viana Nunes (1929-2011), foi filósofo, professor e crítico literário brasileiro. Considerado com um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará. Posteriormente torna-se professor e membro da Academia de Filosofia do Pará

²³ Filósofo e teólogo dos primeiros séculos do cristianismo (354 d.c – 430 d.c).

Foi vencedora do Prêmio Rio de Literatura de 1986, com sua obra *Martu* (1987). Tem poemas publicados em várias antologias poéticas, além de ter bastantes livros já publicados, dentre eles, *Quadrívio* (2017), obra a qual contém o poema a ser analisado.

Suas obras estão situadas em tendências da Literatura contemporânea. Sua poética tece reflexões acerca da existência humana, os limites entre vida e morte, a metaforização do tempo, das relações amorosas e das perdas ao longo do transcurso. Aborda também a metapoética, linguagem acessível e versos livres, a modo da literatura de seu tempo. Sua produção é expressiva, vigorosa, o que nos permite aproximar a sua poética à de seus contemporâneos João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardozo, entre outros.

3. Mapeamento da categoria

VI.

O poema *Cronos*, de Elizabeth Hazin, nos permite refletir acerca do tempo, esse tempo o qual conhecemos, que predizem as horas fugazes que dão a impressão de um processo inalcançável, incontrolável. O poema é intitulado como 'Cronos', remetendo ao deus do tempo na mitologia grega. Logo, o tempo parece assumir, no poema, um papel de divindade que, de maneira não palpável, parece romper todas as coisas.

Quadrívio (2017) é um livro de poesia dividido em quatro outros livros; isto é, a obra comporta quatro livros da autora. São eles: *Teia* (livro um), *Espelho meu* (livro dois), *Areal* (livro três) e *Prometeu* (livro quatro). Entretanto, para nosso objeto de estudo, iremos utilizar o livro um (*Teia*), o qual contém o poema a ser analisado. Nesse livro há uma coleção de quarenta e três poemas, dentre eles, quatorze tratam ou referencia o tempo. Assim, o tempo é bastante presente na poética de Hazin. Podemos perceber que esse tempo se apresenta de muitas maneiras, seja por meio das metáforas, por meio do tempo como modificador do curso das coisas ou, simplesmente, como palavra. Além do poema 'Cronos', notamos a presença do tempo em textos como: *Princípio do fim*, *Onda*, *Tessitura*, *Fuso Horário*, *Outros lugares, pelo avesso* e em outros 7 (sete) poemas. O tempo, também, está difundido no livro 3 (três) *Areal*.

VII. **Justificativa das Escolhas**

VIII.

O poema *Cronos* foi selecionado para análise por diversos motivos, dentre eles, o título. O título contém informação além da que já é dada: a palavra ‘Cronos’. O leitor que nunca (ou pouco teve) contato com os mitos gregos, provavelmente, não conseguirá, de imediato, fazer a ligação entre a palavra e o seu significado na mitologia grega. Entretanto, o título pode aguçar a sua curiosidade e levar o leitor a pesquisar sobre, possibilitando assim um novo olhar acerca da poética da autora. Também, há outras referências instigantes, no texto, que nos prendem a atenção, como, por exemplo, os versos referentes à Fênix, pássaro mítico que simboliza a transitoriedade. Outro ponto importante é a ideia de Tempo que compõe o poema: o tempo que nos possibilita fazer ligação com a era chamada modernidade tardia. Ou modernidade líquida, fluída, como nos lembra Bauman (2001; 2007). Trata-se de um tempo veloz, transmutável, corrosivo. Portanto, diante de tamanha riqueza, percebe-se que o poema é uma obra bem construída, capaz de despertar diversas interpretações e reflexões acerca de diversos temas, e por isso merece ser analisado.

O tempo foi escolhido como categoria por, a nosso ver, despertar reflexões acerca da brevidade das coisas/dos dias, do sentido de tempo na Era moderna que, quase sempre, provém da evolução da tecnologia, das máquinas e da evolução da humanidade. O tempo que, no poema, se mescla entre mitologia e modernidade, parece se apresentar como um “senhor” que vai tornando tudo efêmero. Por tal pertinência, essa categoria se faz digna de ser estudada neste trabalho.

Como fundamentação teórica, as obras eleitas foram *Poética*, de Aristóteles, *O tempo na narrativa*, Benedito Nunes e *Confissões*, de Santo Agostinho. Em *Poética* (2011), Aristóteles, em sua reflexão acerca da tragédia e da epopeia, nos norteia para uma compreensão de um tempo relativo, no quesito duração. Em *O tempo na narrativa* (1995), Nunes reflete sobre o tempo na narrativa e no texto poético, enveredando sua pesquisa pela concepção de um tempo que possui traços “físicos” e traços “psicológicos”. Já em *Confissões* (2001), S. Agostinho ao refletir sobre o tempo escreve que definir o transcurso é bastante complexo uma vez que ele se mantém entre o passado e o futuro, e o tempo necessita de que as coisas continuem sobrevivendo para existir. Portanto, é possível estabelecer uma conexão entre o

tempo que rege o poema *Cronos*, de Elizabeth Hazin, e o conceito de tempo e modernidade como fator que favorece mudanças ao decorrer dos séculos. Desse modo, a ideia de tempo nas obras nos parece pertinente para contribuir na construção de nossa análise.

1.1 OBJETIVOS

IX.

1.1.1 Objetivo Geral: Discutir o Tempo como categoria de análise no poema *Cronos* de Elizabeth Hazin observando-o como um transcurso fluído no campo da experiência humana.

X.

1.1.2 Objetivos específicos:

- Identificar a relação tempo/mito no poema *Cronos* de Elizabeth Hazin;
- Refletir sobre a transformação do tempo e seu movimento no poema;
- Analisar o conceito de tempo na modernidade a partir de uma reflexão primieva advinda dos autores eleitos a reflexão dessa escrita.

2 METODOLOGIA

Podemos dizer que fazer pesquisa está para uma atividade nuclear da ciência. O que possibilita uma reinvenção cotidiana do método e das análises em face de investigação. Nesse ínterim a pesquisa qualitativa se faz presente nessa escrita por considerarmos que as informações, reflexões, análises aqui produzidas corroboram com o objeto de análise. Noutra ótica:

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).

O que temos? Uma alusão reflexiva no sentido de mostrar minúcias quanto ao olhar da realidade a qual não pode ser quantificada, uma vez que há dinamismo no processo de compreensão das esferas sociais em análise, como exemplo a poesia

enquanto extensão da ceara literária. A pesquisa qualitativa, pois, mostra que é necessário um olhar acerca do universo de seus significados, crenças, motivos, valores, etc. o que configura maior relevância no processo de compreensão sobre as variáveis. Nesse sentido, a Pesquisa Qualitativa coloca a disposição do pesquisador (nós neste momento) elementos conceituais que agregam valores e significados em detrimento da investigação que está em curso.

Em suma, o presente trabalho mostra-se engajado em um processo amplo de ideias e debates, dos mais variados, para chegar a uma reflexão sobre o poema Cronos da Elizabeth Hazin. Isso significa que o tempo está em convergência, ou seja, muitos autores, até mesmo da antiguidade, foram “convocados” para partilhar de uma ideia que se faz plural em meio a outras já consagradas na literatura universal e contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

XI.

“O tempo é indivisível” (p.51), escreve o poeta Mário Quintana²⁴. A priori, de acordo com o trecho do poema “pequeno poema didático”, podemos dizer que estamos diante de uma questão: o tempo é aquele que não se pode dividir. Será?

A preocupação com o tempo, nas artes, não surgiu de hoje. Historicamente, o primeiro a se preocupar com essa temática foi Aristóteles, em seu livro *Poética* (ou *A poética*, a depender da tradução). Notadamente, segundo Benedito Nunes, em seu livro *O tempo na Narrativa* (1995, p. 6-7), “a poética de Aristóteles, a mais recuada e duradora matriz da teoria da literatura, silencia a resposta a respeito do espaço, e apenas uma vez, para reforçar a distinção entre epopeia e tragédia, refere-se expressamente ao tempo”. A parte que Nunes se refere é aquela em que o Aristóteles busca potencializar o seu pensamento acerca da distinção entre a poesia trágica e a épica. Segundo o filósofo estagirita:

²⁴ Mário de Miranda Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista (1906-1994). Como poeta, de fase modernista, dedicou-se à poesia das coisas simples, poetando os sentimentos e sua percepção singela do mundo. Um de seus mais belos poemas, na nossa concepção, é “As estrelas”.

Outra diferença é a extensão, por quanto há um esforço, na medida do possível, no caso da tragédia de não ultrapassar o tempo de uma revolução solar, ou perto disso; Na epopeia não há limite de tempo, sendo ela nesse aspecto distintiva, isto embora no começo a prática adotada no trágico e no épico fosse a mesma (ARISTÓTELES, 2001, p.46).

É possível observar, na citação, que o tempo é algo relativo, pois enquanto para a tragédia era necessário que se pensasse num curto intervalo do transcurso, para a epopeia o tempo poderia ser infinito. Entretanto, a priori, chegamos a pensar o seguinte: no trecho do poema de Mário Quintana o tempo é representado como aquele que não se divide, e podemos entender o porquê quando lemos todo o poema. No texto, temos a noção de um tempo que se repete e que permanece, então “todas as horas são horas extremas”, escreve o poeta no último verso. Logo, o tempo, não necessariamente se divide, mas ele pode ser fragmentado de acordo com as nossas necessidades. É talvez o que ocorre na distinção feita por Aristóteles. Não iremos dá enfoque à análise desse poema, mas quem possuir interesse em lê-lo, poderá encontrá-lo na íntegra.

Nosso objetivo foi apenas dar margem para entrarmos no poema escolhido como objeto de nossa pesquisa. Como já vimos o tempo já vem sendo pensado por muitos séculos. Da literatura às artes plásticas podemos encontrar a problematização do transcurso, seja de maneira mais direta ou indireta. Um exemplo da representação dessa temática nas artes visuais é a tela *A persistência da memória* (1931), de Salvador Dalí²⁵. Na Era moderna, o tempo não poderia ficar de fora. Na literatura, o tempo ocorre por múltiplas facetas, Em *Macunaíma* (1928), de Mário de Andrade²⁶, podemos observar o tempo moderno sendo problematizado como um transcurso fluído, não palpável. Em algumas pinturas futuristas parece ocorrer a presença de um tempo em constante movimentação, por exemplo, na tela *O barulho da rua invade a casa* (1911), de Umberto Boccioni²⁷. Desse modo, o poema de Elizabeth Hazin, a nosso ver, também, busca explorar a temática de tempo em movimentação, em fluidez.

Assim que lemos o título do poema “Cronos” à noção de transcurso pode ser logo ativada, pois, segundo a Mitologia Grega, essa palavra significa deus do tempo.

²⁵ Pintor espanhol do surrealismo (1904-1989)

²⁶ Poeta e romancista brasileiro (1893-1945), Andrade pertenceu ao movimento do Modernismo no Brasil.

²⁷ Pintor italiano do futurismo (1882-1916).

Aquele que devorava os próprios filhos. Etimologicamente, segundo o *Dicionário Didático de Língua Portuguesa* (1986) a palavra *tempo* significa: *s.m. Duração calculável dos seres e das coisas; duração limitada; sucessão de dias; horas (...) estados atmosféricos; século (...) duração de cada parte do compasso* (p.1110). Podemos perceber que a ideia de “deus do tempo” formulada pela mitologia parece se aproximar da definição apresentada pelo dicionário, quando conseguimos relacionar Cronos como deus do tempo. Logo, temos ‘Cronos’ como aquele que rege o tempo, a “duração calculável das coisas”, ou seja, o tempo existencial.

De acordo com Santo Agostinho, definir o tempo é algo bastante complexo. Entretanto o tempo sempre se mantém entre o passado e o futuro. Pois se nada permanecesse sobrevivendo, então não haveria tempo:

O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei: no entanto, digo com segurança que sei que se nada passasse, não existiria o tempo passado, e, se nada adviesse, não existiria o tempo futuro, e, se nada existisse, não existiria o tempo presente (AGOSTINHO, 2001, p. 111-112).

Ou seja, o tempo existe e temos noção de sua existência, porém, ao tentar explicá-lo... por mais palavras que poderemos formular não parece ser o suficiente para definir o transcurso. No poema de Hazin existe esse tempo de definição subjetiva. Em “Cronos” parece existir um tempo que se transmuta entre a lentidão e a velocidade fluída. Observemos, pois, as primeiras estrofes do poema:

Lentamente passa o tempo
(ou voa, de uma a outra mesa da sala?)
Pássaro sem penas
todo fogo e asas:
nunca pausa,
nunca para?
(HAZIN, 2017, p. 22)

A primeira estrofe, o leitor fica diante da ideia de um tempo que flui em lentidão (*Lentamente passa o tempo*). Entretanto, na estrofe seguinte, esse transcurso parece se transmutar: primeiro ele, o tempo, passa demoradamente, depois — entre parênteses — transmuta-se em voos *de uma a outra mesa da sala?/ pássaro sem penas/ todo fogo e asas*. Ou seja, nos parece que ocorre uma transformação no

estado temporal das coisas que sucedem. O tempo voa, e por voar de um lugar para outro ele é “pássaro” que todo em “fogo e asas” torna-se fugaz. Isto é, deixa a lentidão para transmutar-se noutras “dimensões” atmosféricas. Essa transformação, a nosso ver, parece se aproximar da ideia de mudança do estado do tempo discutida por Nunes. Segundo o autor, o *Tempo psicológico* alterna-se através de sucessões de nossos estados internos.

A experiência da sucessão de nossos estados internos leva-nos ao conceito de tempo psicológico ou de tempo vivido, também chamado de duração interior. O primeiro traço do tempo psicológico é a sua permanente descoincidência com as medidas temporais objetivas. Uma hora pode parecer-nos tão curta quanto um minuto se a vivemos intensamente; um minuto pode parecer-nos tão longo quanto uma hora se nos entediamos (NUNES, 1995, p. 18).

Já para *Tempo físico*, Nunes escreve que esse termo foi relativizado por Einstein, no século XX, e busca levar em consideração os acontecimentos simultâneos. Desse modo, de acordo com a citação sobre o *Tempo psicológico*, verificamos que não há uma simultaneidade, mas sim uma alternância complexa, a depender do estado interno do envolvido. Se levarmos esse conceito em conta para analisar o trecho do poema destacado, podemos perceber que o tempo não é coincidente, mas alternado. Podemos dizer, talvez, que a primeira estrofe pode representar o tempo físico, já a estrofe entre parênteses pode simbolizar um tempo psicológico. Isto é, um tempo presente no mundo das ideias ou dos devaneios do eu-lírico. Isso pode ser reforçado ao lermos os seguintes trechos: *Pássaro sem penas/ todo fogo e asas:/ nunca pausa, /nunca para?* O transcurso toma forma de um “pássaro” todo em “fogo e asas”... Por que pássaro? Se levarmos ao contexto mitológico, o pássaro em fogo e asas pode ser a Fênix, ave mitológica que representa a transitoriedade, simboliza a imortalidade e o nascimento espiritual. O fato é que a Fênix, de acordo com os mitos gregos, é uma ave que tem sempre um final trágico, mas que renasce através das próprias cinzas. No contexto do poema, o “pássaro” (Fênix) pode estar mais para representar a transitoriedade das coisas, pois todo em “fogo e asas” o tempo se transmuta de seu estado físico (de simultaneidade) para enveredar-se nas alternâncias das dimensões psicológicas. Uma vez no estado psicológico, esse tempo parece se tornar ainda mais veloz, mais fluído, não papável.

Os versos finais, da estrofe já destacada, parecem comprovar isso. *Nunca pouso,/ nunca para?*

A ideia da efemeridade do tempo já vem sendo discutida por diversos intelectuais há gerações. Por exemplo: Sêneca²⁸ há mais ou menos dois mil anos, em seu livro *Sobre a brevidade da vida* traz à luz essas questões. Para o filósofo, o tempo é tão fugaz que muitas vezes passa despercebido a muitos homens ao decorrer dos séculos.

O tempo presente é brevíssimo, ao ponto de, na verdade, não ser percebido por alguns. De fato, ele está sempre em curso, flui e se precipita; deixa de existir antes de chegar; não pode ser detido do mesmo modo que o mundo ou as estrelas, cujo incansável movimento não permite que se mantenha no mesmo lugar (SÊNECA, 2019, p. 51).

Ou seja, não há como ter um controle exato sobre o tempo. Ele é livre feito “pássaro” que voa. Sempre passa por nós de maneira imperceptível; alterna-se e transmuta-se sem deixar rastro. Renova-se das cinzas e como um deus *Nunca pouso,/ nunca para.*

Dando continuação ao poema, assim temos:

Lentamente escoia a água
dos relógios sem cor
todavia não cessa o fôlego
dos ponteiros
— sôfregos —
na vastidão do mostrador.
(HAZIN, 2017, p.22)

Um fator interessante que podemos notar, ao lermos o trecho do poema acima, é na disposição dos versos. O próprio poema, ao tratar do tempo, já nos norteia para uma ideia de transitoriedade. Os versos sobrepostos e deslocados, também nos proporciona visualizar certo movimento. Estamos tratando de uma poética do século XXI, de uma produção cujos traços modernos podem estar presentes. Até mesmo a noção de movimento, de fugacidade, velocidade advinda das vanguardas europeias.

²⁸ Lúcio Anneo Sêneca (4 a.C?65 d.C), foi filósofo, político e dramaturgo. Considerado um dos maiores expoentes intelectuais de Roma do início da Era cristã.

Para Bauman²⁹, em seu livro *Modernidade Líquida* (2001), a historicidade do transcurso emergiu na modernidade, isto é o moderno é o tempo dentro da história. Podemos entender melhor ao lermos o que escreve o sociólogo a respeito disso: “a história do tempo começou com a modernidade. De fato, a modernidade é, talvez mais que qualquer outra coisa, a *história do tempo*: a modernidade é o tempo em que o tempo tem uma história” (BAUMAN, 2001, p. 140). A liquidez do tempo, também pode ser encontrada no poema de Hazin. A própria ideia de estarmos diante de um transcurso que *nunca pousa/ nunca para* nos remete a um “tempo este tão breve que não pode ser alcançado e que é retirado deles já que estão tão distraídos com muitas coisas” (SÊNECA, 2019, p.51). O filósofo quando escreve “eles” está se referindo aos homens. Homens esses que sempre estão tão ocupados que não conseguem perceber a efemeridade do tempo e do espaço.

Talvez por essa “distração” discutida há dois mil, e pelo visto sem êxito uma vez que continuamos em pleno século XXI com a sensação de que o tempo tem se tornado cada vez mais veloz, Bauman escreve: “O tempo se tornou o problema do “*hardware*” que os humanos podem inventar, construir, apropriar, usar e controlar (...)” (2001, p.141-42). Mas controlar em que ponto? Pois já vimos em Aristóteles, Nunes e Sêneca que o tempo não é papável, logo controlá-lo seria impossível. Mas Bauman se refere, a nosso ver, há esse tempo fluído que nos enlaça e, como seres humanos, somos levados acreditar na nossa capacidade de reinventar.

No poema de Hazin, a fluidez do tempo está representada por muitas imagens poéticas. Nos versos citados na página anterior, temos a água como espaço e tempo. Vejamos: *Lentamente escoo a água/ dos relógios sem cor /todavia não cessa o fôlego / dos ponteiros/— sôfregos—*. Ora, em si, no plano simbólico, a água pode ser a fluidez desse tempo que “voa”. A liquidez do elemento aquoso que perpassa imbatível no decorrer dos séculos feito um deus, e como um *relógio sem cor* cujo *fôlego* nunca cessa nos ponteiros, culmina-se na avidez de ser (sôfregos). Em todo o poema é possível perceber a efemeridade do tempo entrelaçado no mote, isto é, no conjunto de versos que expressam uma busca pela compreensão do efeito do transcurso sobre as coisas do cotidiano ou até mesmo uma procura por um tempo durável. Entretanto, se o tempo é fluído, ávido e perpassa de “uma mesa a outra da sala”, ele também é

²⁹ Zygmunt Bauman (1925-2017) é considerado um dos maiores pensadores da modernidade. Sociólogo e filósofo, desenvolveu importantes trabalhos que trazem à luz a problematização de uma Era de relações líquidas nos mais variados contextos.

pássaro que se destrói em fogo e asas, porém como uma Fénix ele, o tempo, renasce na *vastidão do mostrador*. Isto é, na parede, no pulso, na contemporaneidade...

A exposição simbólica que acabamos de descrever pode ser importante para compreendermos os interditos do poema, uma vez que estamos lidando com um eu-lírico do campo imaginário. Isto é, o poema é a voz de um eu-lírico que observa a transitoriedade das coisas que estão imersas ao mundo o qual ele possa existir. De acordo com Nunes, quando se trata da obra literária, o tempo torna-se indecomponível da imaginação:

Nas obras ou nos textos literários dramáticos ou narrativos, o tempo é inseparável do mundo imaginário, projetado, acompanhando o estatuto irreal dos seres, objetos e situações. Conjuga-se segundo registros peculiares, que decorrerem de sua apresentação na linguagem, principalmente ao *tempo vivido* (NUNES, 1995, p. 24).

O tempo, no poema de Hazin, trafega entre o espaço da realidade e o espaço da imaginação. Ou melhor, da metáfora. Todo o poema, no final das contas, é composto por meio da linguagem metafórica. Logo, o pássaro, o fogo, as asas, a água, o fôlego compõem o tempo que é exibido na *vastidão do mostrador*. Pois, segundo Aristóteles “a metáfora é a aplicação de um nome que pertence a uma outra coisa” (2011, p.76). Desse modo, temos: os substantivos destacados como pertencentes ao tempo. Portanto, os substantivos passam a assumir, nessa linha de raciocínio, a função de adjetivo, adjetivando o transcurso (o tempo é pássaro, é fogo, é água...). Isto é, são palavras imaginárias para representarem algo mais concreto. “A metáfora institui um mundo imaginário, em que as palavras funcionam na base do faz de conta”, define Moura³⁰ (2019, p.11). E como no fazer de contas, o tempo se desloca, transmuta-se, alterna-se e se refaz dentro da narrativa ou da poética. E, conforme Nunes:

É deslocável o presente, como deslocáveis são o passado e o futuro. “De uma infinita docilidade”, o tempo da ficção liga entre si momentos que o tempo real separa. Também podem inverter a ordem desses momentos ou perturbar a distinção entre eles, de tal maneira que será capaz de dilatá-los num momento único,

³⁰ Heronides Moura nasceu em Recife. Formou-se em Letras pela UFPB e atualmente é professor de Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina.

caso em que se transforma no oposto do tempo, figurando o intemporal e o eterno (NUNES, 1995, p.25).

O tempo em “Cronos” se alterna e se dilata na medida em que a ordem do espaço em que ele ocorre é invertida. Se o tempo foge de “uma mesa a outra da sala” todo em “ fogo e asas” quem será capaz de pousá-lo e pará-lo se não o próprio tempo?

Desse modo, o que podemos dizer é que a presença do tempo, na poética de Elizabeth Hazin, transfigura-se entre a própria noção de tempo. Através da linguagem, a poetisa lapida um poema cujo eu-lírico parece “mergulhar” na procura de um tempo que se alterna entre o que foi, o que está sendo, e o que venha a ser (passado-presente-futuro), ou até mesmo, como nos lembra a citação na página anterior, na inversão da ordem, transgredindo-se para o intemporal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente escrita mostra a relevância em discutir Literatura Brasileira dentro e fora da sala de aula. Mais que uma disciplina, uma alusão objetiva no sentido de criar relações com o assunto e despertar a curiosidade sobre a representação do tempo na poética de E. Hazin.

O trabalho passou a ser desenvolvido a partir do interesse de compreender como o tempo é representado na literatura contemporânea, destacando a inconstância, a transitoriedade, isto é, as transformações que o tempo tem sofrido nas representações artísticas.

Para tentar entender os motivos que levam a concepção de um tempo transitório, recorreu-se à obra de Elizabeth Hazin, precisamente ao poema *Cronos* poema que faz parte da coleção *Quadrívio* (2017).

A análise fora desenvolvida a partir da luz teórica da temática tempo, tendo o objetivo de compreendermos o que significa o tempo e, sobretudo, a sua relevância para as artes, assim como a sua representação na poesia. Também buscamos compreender como a representação de um tempo fugaz, fluído se apresenta na poética contemporânea.

Logo, ao decorrer da pesquisa, foi possível percebermos que a concepção DO transcurso vem sendo refletida já há bastante tempo. Também, observamos que a

definição de tempo, por vias diversas do conhecimento, se alterna, mas também se completa em diversos aspectos. Dentre eles podemos mencionar a questão de que o tempo é aquele que se permanece entre o passado e o futuro e que se altera entre o espaço físico e psicológico no decorrer das necessidades. Outra possibilidade é que o tempo na contemporaneidade é fugaz como uma ave transitória, e fluída como água corrente; como algo não palpável, mas essencial para que as coisas continuem sobrevivendo.

Destaca-se, por fim, que a literatura da contemporaneidade tende abordar diversas temáticas que estão recorrentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano como uma alternativa, talvez, de nortear o leitor/apreciador na sua compreensão a respeito das coisas que ocorrem a sua volta. A pesquisa tende a nos fazer refletir a questão do tempo nas artes, sobretudo, na poesia contemporânea.

Referências

- AGOSTINHO, Santo. **Confissões**. Trad. Santos, João Beato e Pimentel. Lisboa: IN-CM, 2001.
- ARISTÓTELES. **Poética**. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipo, 2011.
- HAZIN, Elizabeth. **Quadrívio**. Brasília: Siglaviva, 2017
- NUNES, Benedito. **O tempo na narrativa**. 2º ed. São Paulo: Ática, 1995.

Referências Complementares

- BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BUENO, Francisco da Silveira. **Dicionário escolar da língua portuguesa**. ed. 11. Rio de Janeiro: FAE, 1986.
- DESLAURIERS J. P. **Recherche qualitative: guide pratique**. Québec (Ca): McGrawHill, Éditeurs, 1991.
- MOURA, Heronides. **Vamos pensar em metáforas?** Rio Grande do Sul: Editora da universidade do vale do Rio dos Sinos, 2019.
- NUNES, Benedito. **O tempo na narrativa**. 2º ed. São Paulo: Ática, 1995.
- QUINTANA, Mário. **Rua dos cataventos & outros poemas**. Porto Alegre: L&PM Pocket. 2014
- SÊNECA. **Sobre a brevidade da vida**. Trad. Rebello, Vranas e Macedo. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2019.